

**2025 YILDA XORAZM HUDUDIDA CHIGIRTKALAR KO‘PAYIB
KETISHI SABABI, TA’SIRI VA UNGA QARSHI KURASH**

**THE CAUSES, EFFECTS AND FIGHT AGAINST THE INCREASE IN
LOCUSTS IN THE KHOREZM REGION IN 2025**

Qadamboyev B.B., Matkarimov M.A.
Urganch davlat tibbiyot instituti, Urganch

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2025-yil yozda Qoraqalpog‘iston va Xorazm hududlarida chigirtkalarining ko‘payish sababi keltirilgan. Ular keltirgan ziyonlari hamda bundan tashqari keyingi yillarda ularga qarshi kurashish uchun chora tadbirlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Chigirtkalar, Qoraqalpog‘iston, Xorazm, Orol dengizi, oziqlanuvchi, qishloq xo‘jaligi.

Abstract. This article presents the reasons for the increase in locusts in the regions of Karakalpakstan and Khorezm in the summer of 2025. The damage they caused, as well as measures to combat them in the coming years, are presented.

Keywords: locusts, Karakalpakstan, Khorezm, Aral Sea, eaters, agriculture

Kirish. Ko‘p mamlakatlarda xususan O‘zbekiston hududida ham tabiat bilan ba’zi tushunmovchiliklar bor. Bu tushunmovchiliklar kezi kelganda yiriklashib, O‘zbekiston rivojlanishiga katta talofat yetkazadi. Bulardan biri qishloq xo‘jaligi va ekinlarning eng katta dushmani bo‘lmish chigirtkalar har yili qishloq xo‘jaligiga katta zarar yetkazadi. Ular bilan kurashish kerakmi yoki ularga ko‘nikishmi?

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, har yili chigirtkalar hisobiga zararining aniq bir foiz ko‘rsatkichlarini aytib bo‘lmaydi. Chunki chigirtkalar har yili o‘shir sur‘ati har xil bo‘lganligi sababli ularning ziyonini bashorat qilish qiyin. Bu iqtisodiyotning noaniqlashishi hamda qishloq xo‘jaligi zaiflashishiga olib keladi. Kezi kelganda chigirtkalarining qachon va qaysi mavsumda ko‘payishini ham bilish qiyin.

Maqsad: Chigirtkalar nima sababdan bu darajada tez sur‘atda ko‘payishi, qaysi omillar ularning ko‘payishiga yaxshi yoki yomon ta’sir qilishini o‘rganish, ularning

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

yetkazadigan talofatlarni kamaytirib, oqilona kurashish usullarini targ‘ib qilishdan iborat.[1,2]

Material va metodika: Qishloq xo‘jaligi dushmanlariga qarshi biologik, kimyoviy yoki biotexnologik omillarni ko‘paytirish kerak. Masalan, chigirtkalar bilan oziqlanuvchi lekin qishloq xo‘jaligiga zarar yetkazmaydigan hayvonlarni ko‘paytirish. Bular qarg‘a turlari, tipratikan va chumolilar. Qarg‘a turlari va tipratikan asosan, lichinka va voyaga yetgan chigirtkalar bilan oziqlanadi, chumolilar esa chigirtkalar tuxumlari bilan oziqlanadi [4,6]. Agarda chumolilar tuproq ostiga in qursa, tuproq yumshab o‘simliklar uchun foydali bo‘ladi. Bundan tashqari chigirtkalarga qarshi kimyoviy moddalar ham samarali ammo bu turdagi moddalarning haddan ziyod ko‘payib ketishi ortiqcha o‘g‘itlanish yoki kimyoviy zaxarlanishlarga olib kelishi mumkin [5,7].

Ammo hozirda tabiiy chigirtkalar bilan oziqlanuvchilar ko‘paytirilmaydi. Bunga sabab ular katta fursatda ko‘paygan, ya‘ni chigirtka galalariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaydi. Hozirda kimyoviy usullardan foydalanish samarali ta‘sir etadi [3,8].

Natijalar: 2025-yilda Xorazm viloyatida chigirtkalar ko‘payib ketishi asosan iqlim sharoitining qulayligi, qurg‘oqchilik va tabiiy dushmanlarning yetarli emasligi bilan bog‘liq bo‘ldi. Bu holat qishloq xo‘jaligi ekinlari va yaylovlarga sezilarli zarar yetkazish xavfini yuzaga keltirdi. Davlat tomonidan olib borilgan kimyoviy kurash va monitoring ishlari natijasida chigirtkalar tarqalishi ma‘lum darajada nazorat ostiga olindi. Faqat chigirtkalar emas balki boshqa zararkunandalarni ham to‘liq yo‘q qilib bo‘lmaydi. Chunki bu kabi hasharotlarda tez ko‘paya olish va tez moslashish xususiyati bo‘lganligi sababli ham ko‘pchilik chora tadbirlarning samarasi har doimgidek past natijalarni ko‘rsatadi.

Ammo tabiat muvozanati har doim o‘zi tomonidan saqlanadi. Masalan, zararkunanda hasharotlar ko‘paysa, ular bilan oziqlanuvchi hayvonlar ham ko‘payadi. Bu degani har qanday sharoitda ham muvozanat qaror topadi. Insoniyat shunchaki bu jarayonni yo tezlashtiradi, yo sekinlashtiradi.

2025-yilda O‘zbekiston hududida chigirtkalarining tarqalishi va ularning qishloq xo‘jaligi ekinlariga ta‘siri bo‘yicha olib borilgan amaliy kuzatuvlar hamda monitoring natijalari mazkur muammoning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, prognoz qilingan tarqalish maydoni 608,1 ming gektarni tashkil etgan bo‘lsa, monitoring jarayonida amalda 515,83 ming gektar hududda chigirtkalar

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

mavjudligi aniqlangan. Ushbu zararlanish o‘choqlarining asosiy qismida, ya’ni 507,0 ming gektar maydonda kimyoviy ishlov berish tadbirlari amalga oshirilgan. Umumiy hisobda 885,9 ming gektar yer maydoni monitoring bilan qamrab olingan bo‘lib, bu chigirtkalarining tarqalish dinamikasini tizimli ravishda nazorat qilish imkonini bergan.

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, chigirtkalar tomonidan yetkazilgan zarar darajasi bir xil emasligi kuzatiladi. Jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida zararlanish darajasi yuqori bo‘lib, asosan paxta, beda va sabzavot ekinlarining 15–25 foizigacha qismi shikastlangan. Xuddi shuningdek, Xorazm viloyatida ham yuqori ko‘rsatkichlar qayd etilib, bu yerda paxta, g‘alla va sabzavot ekinlarining 20–30 foizigacha zarar ko‘rgani aniqlangan. Buxoro, Qashqadaryo hamda Samarqand viloyatlari esa nisbatan keyingi o‘rinlarni egallab, ushbu hududlarda asosan paxta va sabzavot ekinlarining 10–15 foizigacha qismi zararlangani kuzatilgan. Ushbu natijalar chigirtkalarining hududiy tarqalishi va ularning qishloq xo‘jaligiga salbiy ta’siri iqlim sharoiti, agrotexnik tadbirlar darajasi hamda fitosanitar nazorat samaradorligiga bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm hududlari eng ko‘p zarar ko‘radigan hududlar toifasiga kiritilgan. Bunga sabab bu hududlarda tabiiy suv manbaalari bor va asosiy qismi qishloq xo‘jaligiga asoslanganligini va asosiy sabab Orol dengizi qurishini ham misol qilsak bo‘ladi. Chunki iqlim juda ham tez va kuchli o‘zgaradi. Yozning juda issiq bo‘lishi ham zararkunandalar ko‘payishiga asosiy turtki hisoblanadi. Bu muammo ham zararkunandalar ko‘payishiga sabab bo‘lganligini bilgan holda Orol dengizini qutqarish ishlari ham tez fursatda yaxshi marralarga yetdi.

Xulosa: Chigirtkalar qishloq xo‘jaligi va ekinlarning eng katta dushmani va ular ko‘paysa, qishloq xo‘jaligi katta zarar ko‘radi. Lekin shuni aytish joizki, chigirtkalar tabiatning bir qismi va ular bilan biz xolisona kurashishimiz kerak. Biz ularni faqat dalalar, yaylovlar va bog‘lardangina chetlatishimiz maqsadga muvofiq. Chunki nafaqat chigirtkalar balki barcha zararkunanda hasharotlar ham boshqa turdagi hayvolar uchun ozuqa hisoblanadi va boshqa bir jonzotlarning hayoti bir biri bilan bog‘langan bo‘lib “Ozuqa zanjiri” deb nomlanuvchi tabiat mo‘jizasini hosil qilishadi. Ulardan oqilona qutilish va tabiatga zarar bermagan holda kurashish uchun Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va uni qo‘riqlash tashkilotlaridan ko‘proq ma’lumot olib, ularga qarshi eng muhim choralarni ko‘rish tavsiya etiladi. Biz ularga ko‘nikishimiz kerakmi yoki

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

kurashish degan savolga shunday javob berish kerak: “Ular bilan doimiy kurashishga ko‘nikish kerak” deya javob bersa bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sattorov Z.M. Ekologiya. – Toshkent: Sano-standart, 2018. – 360 b. [1]
2. Muftaydinov Q.X., Qodirov H.M., Yulchiyev E.Yu. Ekologiya. – Toshkent, 2020. – 12–50 b [2]
3. Tursunov H.T., Raximova T.U. Ekologiya. – Toshkent: Chinor ENK, 2006. – 151 b. [3]
4. Blair J. M. A. et al. Molecular mechanisms of antibiotic resistance //Nature reviews microbiology. – 2015. – T. 13. – №. 1. – C. 42-51. [4]
5. Bush K., Bradford P. A. Epidemiology of β -lactamase-producing pathogens //Clinical microbiology reviews. – 2020. – T. 33. – №. 2. – C. 10.1128/cmr. 00047-19. [5]
6. Kurbanova N. N., Kadamboyev B. B., Allaberganova S. I. Restoration of the state of the hepatobiliary system and identified changes in metabolic syndrome with the help of new herbal preparations / N. N. Kurbanova et al. // Biomeditsina va amaliyot jurnali. 2025. Vol. 10. Issue 3/2. [6]
7. Navruzovna K. N. et al. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – C. 57-59. [7]
8. World Health Organization et al Antimicrobial resistance global report on surveillance: 2014 summary. – World Health Organization, 2014. – №. WHO/HSE/PED/AIP/2014.2. [8]